

Fluxo de solicitação e atendimento da Unidade Odontológica Móvel Terrestre

Requisitos para solicitação da Unidade Móvel e de solicitação de material técnico

REFERÊNCIA TÉCNICA SAÚDE BUCAL/SESMA

SESMA
Secretaria de
Saúde

Belém
Prefeitura da *nossa gente*

Edmilson Brito Rodrigues
PREFEITO DA CIDADE DE BELÉM

Maurício César Soares Bezerra
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Maria da Glória Moreira Pinto
DIRETORA GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Juliana Lavareda Sales
DIRETORA DO NÚCLEO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE

Ceci Baker de Mello
COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL

Camila de Araújo Moreira
Mayra Rolla Siqueira
ASSESSORIA TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL

Annanda Pereira Amaral Moraes da Cruz
Conceição Maria Costa Ribeiro
ASSESSORES DE SAÚDE BUCAL

Patrícia Andrea Godinho Baker
COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE NAS ESCOLAS

Tamiris Faro Casseb
Yohana Sandy Souza Damasceno
ASSESSORIA TÉCNICA DO PROGRAMA SAÚDE NAS ESCOLAS

Apresentação

O Ministério da Saúde, por meio do Brasil Sorridente, vem investindo para incentivar a ampliação da rede assistencial odontológica em todo o Brasil, destacando-se as Equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família – ESB, os Centros de Especialidades Odontológicas – CEO e os Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias – LRPD. Mais recentemente, o Ministério da Saúde, objetivando ofertar serviços odontológicos para as populações de locais que apresentam maior dificuldade de acesso aos serviços de saúde, localizados predominantemente nas áreas rurais, implantou o Componente Móvel da Atenção à Saúde Bucal – Unidade Odontológica Móvel (UOM). O Ministério da Saúde, por meio do Brasil Sorridente, vem investindo para incentivar a ampliação da rede assistencial odontológica em todo o Brasil, destacando-se as Equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família – ESB, os Centros de Especialidades Odontológicas – CEO e os Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias – LRPD. Mais recentemente, o Ministério da Saúde, objetivando ofertar serviços odontológicos para as populações de locais que apresentam maior dificuldade de acesso aos serviços de saúde, localizados predominantemente nas áreas rurais, implantou o Componente Móvel da Atenção à Saúde Bucal – Unidade Odontológica Móvel (UOM).

A UOM da PMB foi adquirida pela SESMA com recurso próprio sendo assim possui como objetivo principal ampliar a rede assistencial odontológica com ações de promoção, prevenção e recuperação em saúde bucal visando prioritariamente a rede de escolares do Município de Belém. Neste instrumento a RT Bucal, coordenada pela Dr. Ceci Baker e Assessoria Técnica, apresenta o fluxo de solicitação e atendimento da Unidade Móvel Terrestre como ferramenta de gestão para divulgar os requisitos e responsabilidades

Ceci Baker de Melo

Referencia Técnica em Saúde Bucal

1) O que é a Unidade Odontológica Móvel Terrestre?

A unidade Odontológica Móvel é uma van equipada com 01 Consultório Odontológico Completo de uso exclusivo dos profissionais da equipe de Saúde Bucal. Tem como objetivo principal garantir o atendimento odontológico dos escolares do Município de Belém, conforme o Projeto desenvolvido "Sorria Belém" e a parceria pactuada entre Secretária Municipal de Saúde e Secretária Municipal de educação, servindo de apoio para o desenvolvimento de ações de saúde Bucal de promoção e prevenção e o atendimento básico à população de Belém.

Fluxo de solicitação da Unidade Odontológica Móvel

COMO SOLICITAR?

Deve ser solicitado via email

PRAZO PARA SOLICITAR?

O projeto da ação deverá ser solicitada pelo email da saúde bucal com uma antecedência mínima de 30 dias.

O QUE DEVERÁ CONTER NO PROJETO DA AÇÃO PARA FAZER A SOLICITAÇÃO?

No projeto deverá conter informações essenciais, tais como:

- Datas e local da ação
- O público alvo
- Local aonde o carro ficará instalado
- Local que servirá de suporte elétrico e hidráulico do carro
- Se o local é plano ou inclinado
- Como será o fornecimento da segurança durante o período que o carro ficará no local

Requisitos fundamentais para a realização da ação da Unidade Móvel

DO PERÍODO DA AÇÃO?

A ação deverá acontecer com período mínimo de uma semana

DO LOCAL DE INSTALAÇÃO DO VEÍCULO?

O carro deverá obrigatoriamente ficar em um local que apresente as seguintes características:

- Local Plano: não pode ter nenhum declive no piso que ficará o carro pois altera o seu funcionamento.
- Local Coberto: o local deverá ser coberto para preservar o veículo.
- Local com espaço amplo para executar ações de palestras e escovação supervisionada.
- Local deverá ter segurança, sendo que: segurança do próprio local 24 horas (empresa de segurança, vigilante noturno e etc.) ou segurança fornecida e solicitada para a Guarda Municipal 24 horas.

O QUE DEVERÁ CONTER NO PROJETO DA AÇÃO PARA FAZER A SOLICITAÇÃO?

No projeto deverá conter informações essenciais, tais como:

- Datas e local da ação
- O público alvo
- Local aonde o carro ficará instalado
- Local que servirá de suporte elétrico e hidráulico do carro
- Se o local é plano ou inclinado
- Como será o fornecimento da segurança durante o período que o carro ficará no local

Requisitos fundamentais para a realização da ação da Unidade Móvel

DO FORNECIMENTO ELÉTRICO

O local deverá ter rede elétrica com potência BIVOLT 110V E 220V, no qual deverá ser utilizada para fornecimento e instalação elétrica da Unidade Móvel, tendo em vista que, a mesma apresenta equipamentos com voltagens 110 v e 220v que são ligados concomitantemente.

A instalação elétrica não poderá de maneira nenhuma ser realizada em Postes elétricos ou outro local que não cumpra essas exigências elétricas mínimas, tendo em vista que poderá ocorrer sobrecarga de energia e até mesmo prejuízos aos equipamentos odontológicos resultando na perda dos mesmos.

DO FORNECIMENTO HIDRAÚLICO

O local deverá ter um ponto hidráulico próximo ao local que o carro ficará instalado, para suprir o fornecimento hidráulico do mesmo.

DO FORNECIMENTO DE ESCOAMENTO?

O local deverá ter uma área de esgoto próximo ao local que o carro ficará instalado que possibilite o correto escoamento da cuspeira contendo fluídos sanguíneos e salivares.
Obs: da causa de responsabilidade

Requisitos fundamentais para a realização da ação da Unidade Móvel

DA SEGURANÇA DO VEÍCULO?

O local que o carro ficará instalado deverá obrigatoriamente possuir segurança 24 horas, tendo em vista que os equipamentos odontológicos e materiais de consumo contidos no seu interior apresentam custos monetários estimados em 150 mil reais, sendo que a falta, perda ou roubo de algum item implicará na paralisação ou ausência total dos atendimentos.

Deste modo, o local deverá ter segurança 24 horas fornecida por uma empresa de vigilância especializada, vigia ou segurança 24 horas.

No caso de não haver, o requerente deverá solicitar a segurança 24 horas à Guarda Municipal de Belém durante todo o período que ocorrerá a ação, devendo o mesmo ser informado no Projeto da Ação.

Dos atendimentos odontológicos

Os atendimentos odontológicos a serem executados no veículo são atendimentos de atenção básica, desse modo, seguindo o fluxo e as diretrizes da atenção básica, podendo ser realizados até 10 atendimentos odontológicos por período.

As ações de palestras, escovação supervisionada e aplicação tópica de flúor poderão ser realizadas durante as ações.

Responsabilidades do requerente da Ação de Saúde Bucal

- 1) O requerente deverá fornecer toda a infraestrutura necessária para a execução da ação**
- 2) O requerente deverá fornecer todo o suprimento elétrico e hidráulico necessários para a execução da ação, conforme orientações prévias fornecidas.**
- 3) O requerente deverá fornecer a segurança 24 horas ao veículo necessária durante o período de execução da ação.**
- 4) Será responsabilidade do requerente qualquer avaria aos equipamentos odontológicos provenientes de sobrecarga elétrica ao veículo.**
- 5) Será responsabilidade do requerente qualquer roubo, furto ou arrombamento que ocorrer no veículo, dentre elas com o carro, equipamentos odontológicos ou materiais de consumo, durante todo o período da ação**

Responsabilidades da Referência Técnica de Saúde Bucal

- 1) O requerido deverá fornecer o transporte do veículo para o local previamente acordado para a execução da ação**
- 2)) O requerido deverá fornecer a instalação elétrica e hidráulica executada pela equipe do DSG/SESMA necessários para a execução da ação, sendo que os mesmos farão uma visita prévia para avaliação do local.**
- 3) O requerido deverá fornecer a equipe de saúde bucal para executar as ações de promoção e prevenção de saúde bucal pelo período de execução da ação.**
- 4) O requerido deverá fornecer a manutenção odontológica necessária com as empresas terceirizadas de prestação de serviços odontológicos em parceria com a SESMA.**
- 5) O requerido deverá fornecer a desinstalação elétrica e hidráulica assim como a remoção e deslocamento do veículo ao final da ação.**

Fluxo de atendimentos das solicitações de ações da Unidade Móvel

Ao receber a solicitação?

Esta referência Bucal avaliará as solicitações recebidas, por ordem de chegada, baseados no Projeto de Ação enviado, se está de acordo com os requisitos supracitados assim como a viabilidade da execução da ação, através do parecer técnico que serão realizados através de visitas técnicas prévias necessárias para aprovação ou recusa da solicitação da ação, tendo um prazo de 15 dias para a resposta.

Ao recusar a solicitação?

Havendo alguma incompatibilidade ou inviabilidade mediante aos requisitos técnicos apresentados, esta Referência Técnica de Saúde Bucal poderá recusar a solicitação da ação.

Ao aprovar a solicitação?

O requerido deverá comparecer na Referência Técnica de Saúde Bucal, localizada no nível central.

Tenho dúvidas, o que fazer?

Entre em contato com a Referência Técnica Bucal através do email

FLUXOGRAMA DA UNIDADE MÓVEL TERRESTRE DO MUNICÍPIO DE BELÉM

